

АВЕСТО ҚАДИРЯТЛАРИНИНГ МИЛЛИЙ МАЪНАВИЯТИМИЗДАГИ ТАКОМИЛ БОСҚИЧИДАГИТ ЎРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473651>

Маннанова Наргиза Хайдаровна

*МИРЗО УЛУҒБЕК номидаги ЎЗБЕКИСТОН УНВЕРСИТЕТИ Ижтимоий
фанлар факультети магистри*

Анотация: *Қадирятларнинг миллий маънавиятимиздаги такомил босқичларини ўрганар эканмиз, уни ёритиб беришда аввало, энг асосий манба авесто бўлиб хизмат қилади.* “Авесто”даги маънавиятимизга дахлдор урф-одатларимиз халқимиз кундалик турмуш ҳаёти билан боғлиқ бўлган анъана ва расм-русумларимиз қанчалик маънавиятимиз ва бугунги кундаги аҳамиятини йўқотмаганлиги маънавиятимиз шаклланиши ва таълим-тарбиядаги ўзига хос жиҳатларини кўрсатиб бера олган манба сифатида авлоддан авлодга ўтиб келаётганлигидан ҳам маълумки у асрлар давомида тараққий этиб сайқалланиб яна ҳам маънавиятимизни бойитаётгани шубҳасиздир.

Калит сузлар: *Авесто, миллий, маънавиятимиз, олим, Форс-нома, Беруний*

“Авесто” ушбу манбани ўрганар эканмиз хамиша янги қирраларини кашф этиб бораверамиз. Авестони биламизки, миллий маънавиятимизнинг шаклланишидаги асосий манба эканлигини “Авесто” ҳақида Қомусий олим Берунийнинг (“Йилнома асарида”) ат-Табарийда кейинги даврларда яратилган зардуштийлик адабиётида (“Бундахишн”, “Шаҳриҳои Эрон”, “Динкард”; IX аср, “Арда Вирфнамак” “Тансар хатлари”, ал-Маъсудийнинг “Муруж аз-заҳаб”, “Форс-нома”) ва бошқа асарларда маълумотлар бор. Бу асарларда юнонлар ибодатхоналарни вайрон қилиб талон тароҷ этилган. “Авесто” нинг кўп қисмлари ёқиб юборилганлигини билишимиз мумкин. “Авесто” га бир қатор европа олимлари ҳам қизиқиб ўрганган, чунки ушбу китоб инсоният цивилизация тарихининг илк саҳифаларини ташкил этгани, жаҳон олимларининг эътиборини тортган. “Авесто” ҳақида Ф. Нитсше, Ф.Шпигел, А. Майлет, В. Бартолд, Э. Бертелс, Ян.Рипка, О.Макавелский, И. Брагинский ва бошқа бир қатор олимларнинг тадқиқотлари мавжуд. Бундан кўриниб турибдики, “Авесто” бутун жаҳон цивилизациясининг муҳим бешикларидан бири эканлигини англамоғимиз мумкин. Юқорида санаб ўтилган шахслар асарларида “Авесто”га оид фикрларига тўхталиб ўтар эканмиз, асарларда зардуштийлик динининг диний-фалсафий тизимининг қоида дастурлари баён этилган.

“Авесто” вужудга келишига бизнинг аجدодларимиз-қадимги хоразимийлар, суғдлар, бахтарликлар ҳал қилувчи ҳисса қўшган.[1] У қадимий аждодларимизни

дунёқарабини, ахлоқий-ҳуқуқий тамойилларини ўз ичига олади. Унда табиат фалсафаси, космогония, этика ,тарихга оид материаллар мавжуд. Авестода Ўрта Осиё, Эрон, Озарбайжон халқларининг исломгача бўлган даврида ижтимоий-иқтисодий диний қарашлари,олам тўғрисидаги ҳақиқатлари, урф-одатлари, маънавияти ва маданиятини ўрганишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади. “Авесто “ дейди Биринчи Президентимиз И.А.Каримов “Ўз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурмоқдамиз:” деган асаридан биз ўзбек халқи мансуб бўлган халқнинг тарихи ғоят узун, беқиёс, бетакрор эканини таъкидлаб шундай деган “Биз жаҳон майдонида куни кеча пайдо бўлган халқ эмасмиз ,бизнинг миллатимиз кўҳна Хоразм заминидан “Авесто” пайдо бўлган замонлардан бери ўз ҳаёти, ўз маданияти, ўз тарихи билан яшаб келмоқда”[2], ҳа бу сўзлар жуда ўринли деб ҳисоблайман чунки, “Авесто”ни яралиши ҳам қадим Хоразмга бориб тақалиши бунинг тўлақонли исботидир.Олис ота-боболаримизнинг ақл-заковати, қалб- кўри маҳсули бўлмиш бу ноёб ёдгорликларнинг замон тўфонларидан, қанчадан-қанча оғир синовлардан ўтиб, бизнинг давримизгача етиб келганининг ўзида катта маъно мужассам.[3]

Аввало, ҳар бир дин ва ундаги ғояларга эътибор қаратадиган бўлсак ушбу ғоялар замирида фақат ва фақат эзгулик ғоялари ётади . Бу китобда жуда кўп ғоя, фикр, ўғитлар мавжуд ва бу ҳамон халқимиз орасида кадрларимиз урф-одлатларимизда ҳам яшаб келаётганини кўришимиз мумкин ва ундаги сурилган ғоялар ҳозирги кунимизга келиб ҳам долзарблигини йўқотгани йўқ. “Авесто” нинг асосий ғоялари оламдаги барча тартиблар эзгуклик (яхшилик) ва ёмонликдаги , зиё ва зулмат , ҳаёт ва ўлим ўртасидаги курашга боғлиқ: дунёдаги барча эзгукликни Ахурамазда, ёмонликларни Ахриман ифодалайди. Бундан келиб чиқадики ” Авесто”тарихий такомил босқичларида чархланиб келмоқда ва замонамиздаги глобаллашув ва ўзгаришларимиз жараёнларида ҳам нақадар ўринли қонунлари борлигини моддийят ва маънавият уйғунлигини кўрсатиб бера олгани ва ундаги ғоялар инсоният тамаддунидан то ҳозирги кунгача ўз аҳамиятини йўқотмаётганини кўришимиз ҳайратланарлидир. Нима учун мен ҳайратланарли сўзидан фойдаландим, чунки бунга тўлақонли изоҳ бера оламан Авестодаги биргина ушбу ғояни олайлик 1.Эзгу сўз 2.Эзгу фикр 3.Эзгу амал ёхуд 4 унсурни муқаддаслигини табиатни улуғланиши ва асраб авайлаш унга эҳтиёткорона муносабатда бўлишимиз керак.

“Авесто” даги ғояларга эътибор қаратадиган бўлсак табиатга ҳам алоҳида эътибор берилган. Мисол учун тўрт унсурни муқаддас ҳисобланиши булар олов, сув, ҳаво ва ер буларнинг барчаси инсон ва табиат муносабатларидаги яхлитликни акс эттиради, уларни ўзаро бир бирига боғлиқлигини кўрсатиб беради. Энди яна ўша сўзимга қайтаман ҳайратланарли бу сўзимни исботи оддий табиатга бўлган муносабатидаги сувга нисбатан эҳтиёткорона муносабата бўлишлигимиз, сувни тежашлигимиз, сувга тупурмаслик, сувга ахлат ташламаслик ва ахлатни сувга супурмаслигимиз ҳаттоки инсон ўлганидан сўнг жасадини ерга кўммаслик, сувга ташламаслик, оловда куйдирмаслик керак бўлган бу унсурни жуда муқаддас ҳисоблаб

уларга зиён етказиш қатъий ман этилган. Бундан келиб чиқариб, агар инсон табиатга эҳтиёткорона муносабатда бўлсагина табиат ҳам унга шундай муносабатда бўлишини кўрсатиб беради.

“Авесто” да деҳқончиликка ҳам катта эътибор қаратилган ва у эзгулик сифатида рағбатлантирилган . Бундан хулоса чиқарариб, ҳозир ҳам катталаримиз фарзанд туғилганда дарахт экишлиги ҳеч бўлмаса бир туп мевали дарахт , гул, сабзавот эксин ўзига меваси насиб этмаса фарзандларига, бечораларга насиб этади , савоб бўлади. Уни еган инсон раҳмат айтади дейишади. “Авесто” нинг тарбиявий аҳамияти ҳозирги кунда ҳам жуда катта. Бунга амал қилиб ҳар қандай онгли, ақили ватанпарвар, халқпарвар ёшу қари томчи сувни ҳамисроф қилмаслиги, эррозияга яни нураш, шўрланишга йул қўймаслиги, хайвонни эса покиза сақлаш , экологик ҳалокатга учратмаслигимсиз ҳам қарз ҳам фарздир. Биз бу ерда экологик маънавиятга улкан эътибор берилаётганини кўришимиз мумкин ундан ташқари “Авесто”даги ҳозирги кунда ҳам биз фойдаланиб келаётган бир қанча маънавий кадрятларимиз мавжуддир. Масалан исириқдан фойдаланишлигимиз уйларга ёки болани бешигига, дарвозахоналарга, уйларимиз ичкариларига осиб қўйишлигимиз шу асносида инс жинс бало қазолардан асрашлигимиз ҳали ҳам мавжуд.

Яна айрим худудларимизда сақланиб қолган келинни гулхан атрофида айлантиришлигимиз бўш челак билан эркак кишини олдидан ўтмаслигимиз супургини тик қўймаслигимиз, баҳор келганида Наврўз байрамини нишонлашимиз буларнинг барчаси бизнинг кадрятларимиз ва минг йиллар мобайнида буларни асраб авлоддан-авлодга мерос қолдириб келмоқдамиз. Бу урф-одатлар ва маросимлар табиат билан ўзаро боғлиқ меҳнат жараёни ҳамда турмушнинг муҳим воқеаларига бағишлаб нишонланган ва халқнинг орзу-умидларини ифода этади. “Авесто” нинг ҳозирги давр кишилари учун аҳамияти, унда одамлар доим покиза юришга, баданни тоза тутишга, ёмон кирдикорлар қилмасликка, ҳар қандай ёвуз ният ва ҳақоратли сўзларни айтмасликка, аёлларни жумладан, қизларни севишга ҳамма соҳада мўтадил (оптимал) бўлишга дават этувчи қоида ,ўғитлар баён этилган. “Авесто” да яна ҳалол меҳнат қилишга, ўз қўл хунари билан моддий неъмат яратишга, тайёрга айёр бўлмасликка, боқиманда, текинхўр бўлмасликка буларга йўл қўймай яшашликка дават этилган. “Авесто”даги кадрятларни ҳозирги даврдаги муаммоларимизга тўхталиб ўтиши, ундаги кадрятлар бой мавжуд маънавиятимизни сақлай олишлигимиз, моддият ва маънавият уйғунлигида фаолият олиб боришимиз агар табиатни яратган томонидан берилган неъматларни асрай олмасак, уни оқибатларини содда қилиб ўз қонуниятлари билан жазоланишлигимизни ҳам қатъий қонунлар билан белгилаб қўйган.

Хулоса:“Авесто”да диний кўрсатмалар ҳақидаги ғоялар билан бирга реал, дунёвий ҳозир ҳам фойдали бўлган кадрятларимиз борлиги бу шундан дарак берадики юксак даражадаги илмий мерос маънавиятимиз такомил боскичида жуда ҳам катта ўрин олганлигини ва ҳамон кадрятлардан фойдаланиб келаётганимизнинг

Ўзи бизнинг ютигимиз ва бу маънавиятимиз такомил босқичларидаги кадрлар эса энг муҳим авлоддан-авлодга етказиб беришимиз бўлган ва яна чуқурроқ ўрганиш талаб этадиган маънавий ва моддий меросимиздир. Шу ўринда биринчи Президентимиз шундай деган эди: “Яна бир долзарб вазифа — ўсиб келаётган авлодга, унинг маънавий тарбиясига ниҳоятда катта жавобгарлик ҳисси билан ёндашиш масаласи. Нега деганда, ёшлар халқ маънавиятининг муносиб эгаларидир. Шунинг учун ҳар бир ўғил-қизимиз дастлабки қадамларидан бошлаб маданий бойликларимиздан баҳраманд бўлиши керак” [4] Ушбу меросимизни авайлаб асрамоқ келажак авлодга бус бутунлигича қайтармоғимиз шартдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Маънавият ва тараққиёт: Абдурахим Эркаев.-Т.: “Маънавият”, 2009.-88 б.
2. Маънавият юксалиш йулида:(Тўплам)/тўпловчи М.Қаршибоев.-Т.: “Маънавият”,2008.-113 б.
3. Ўз келажакимизни ўз қўлимиз билан қурмоқдамиз: Ислом Каримов, “Туркистон” газетаси мухбирининг саволларига жавоб.156 б
4. Юксак маънавият- енгилмас куч: Ислом Каримов.- Т.: “Маънавият” 2008.- 31б.